

JAMOADA SHAXS SHAKLLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482113>

Shamsiddinov Sadridin
O'zMU 2-kurs magistranti

Kalit so'zlar: *sotsializatsiya, shaxsiyatni shakllantirish*

Ma'lumki, chaqaloq katta dunyoga biologik organizm sifatida kiradi va hozirgi vaqtda uning asosiy tashvishi o'zining jismoniy qulayligidir. Bir muncha vaqt o'tgach, bola o'ziga xos munosabat va qadriyatlarga ega bo'lgan, yoqtiradigan va yoqtirmaydigan, maqsad va niyatlari, xatti-harakatlari va mas'uliyati, shuningdek, dunyoga o'ziga xos individual qarashga ega bo'lgan insonga aylanadi.

Inson bu holatga biz sotsializatsiya deb ataydigan jarayon orqali erishadi. Bu jarayonda shaxs insonga aylanadi. Ijtimoiylashuv - bu shaxsning o'z guruhining me'yorlarini shunday o'zlashtirishi jarayoni bo'lib, uning "men" ni shakllantirish orqali ushbu shaxsning shaxs sifatidagi o'ziga xosligi namoyon bo'ladi, shaxs tomonidan xulq-atvor namunalari o'zlashtirish jarayoni. , uning ushbu jamiyatda muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar. Ijtimoiylashtirish madaniyat, ta'lim va ta'lim bilan tanishishning barcha jarayonlarini qamrab oladi, bu orqali inson ijtimoiy xususiyatga ega bo'ladi.

Tabiat va ijtimoiy hayotda ishtirok etish qobiliyati. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning butun muhiti ishtirok etadi: oila, qo'shnilar, bolalar muassasasidagi tengdoshlar, maktab, ommaviy axborot vositalari va boshqalar. Muvaffaqiyatli sotsializatsiya uchun, D.Smelsening fikriga ko'ra, uchta faktning harakati zarur: kutishlar, xatti-harakatlardagi o'zgarishlar va bu umidlarni qondirish istagi. Shaxsning shakllanishi jarayoni, uning fikricha, uch xil bosqichda sodir bo'ladi:

- kattalar xulq-atvorini bolalar tomonidan taqlid qilish va nusxalash bosqichlari;

- o'yin bosqichi, bolalar xatti-harakatni rolni bajarish sifatida bilishadi;

- guruh o'yinlari bosqichi, bunda bolalar butun bir guruh odamlar ulardan nimani kutayotganini tushunishni o'rganadilar.

Bolaning ijtimoiylashuvi elementlarini birinchilardan bo'lib ajratib ko'rsatgan Z.Freyd edi.

Freydning fikriga ko'ra, shaxsiyat uchta elementni o'z ichiga oladi: "id" - zavqlanish istagi bilan qo'zg'atilgan energiya manbai; "ego" - voqelik printsiptiga asoslangan shaxsni boshqarish va "superego" yoki axloqiy baholash elementi. Ijtimoiylashtirish Freyd tomonidan insonning tug'ma xususiyatlarini qo'llash jarayoni sifatida ifodalanadi, buning natijasida shaxsning ushbu uchta tarkibiy elementi shakllanishi sodir bo'ladi. Bu jarayonda Freyd to'rt bosqichni aniqlaydi, ularning har biri tananing ma'lum

sohalari, erogen zonalar deb ataladigan: og'iz, anal, fallik va balog'atga etishish bilan bog'liq.

Frantsuz psixologi J.Piaje shaxs rivojlanishining turli bosqichlari haqidagi g'oyani saqlab, shaxsning kognitiv tuzilmalarini rivojlantirish va ularni tajriba va ijtimoiy o'zaro ta'sirga qarab keyingi qayta qurishga e'tibor qaratadi. Ushbu bosqichlar ma'lum bir ketma-ketlikda bir-birini almashtiradi: hissiy-motor (tug'ilgandan 2 yoshgacha), operatsion (2 yoshdan 7 yoshgacha), aniq operatsiyalar bosqichi (7 yoshdan 11 yoshgacha), rasmiy operatsiyalar bosqichi (12 yoshdan 12 yoshgacha). 15). Ko'pgina psixolog va sotsiologlar sotsializatsiya jarayoni insonning butun umri davomida davom etishini ta'kidlab, kattalarning ijtimoiylashuvi bolalarning ijtimoiylashuvidan bir necha jihatlari bilan farqlanishini ta'kidlaydilar. Kattalarning sotsializatsiyasi tashqi xulq-atvorni o'zgartiradi, bolalarning ijtimoiylashuvi esa qiymat yo'nalishlarini shakllantiradi.

Kattalarni ijtimoiylashtirish insonga ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishga yordam berish uchun mo'ljallangan, bolalikdagi sotsializatsiya ko'proq xatti-harakatlar motivatsiyasi bilan bog'liq. Psixolog R.Garold kattalarning sotsializatsiyasi bolalar sotsializatsiyasining davomi sifatida emas, balki bolalikning psixologik belgilarini yo'q qilish jarayoni sifatida qaraladigan nazariyani taklif qildi: bolalar afsonalarini rad etish (masalan, bolalarning ijtimoiylashuvi kabi). hokimiyatning qudrati yoki bizning talablarimiz boshqalar uchun qonun bo'lishi kerak degan fikr). Shaxsiyat - bu ikki xil muallif tomonidan kamdan-kam hollarda bir xil tarzda talqin qilinadigan hodisalardan biridir. Shaxsning barcha ta'riflari qandaydir tarzda uning rivojlanishiga qarama-qarshi bo'lgan ikkita qarash bilan shartlangan. Ba'zilar nuqtai nazaridan, har bir shaxs o'zining tug'ma fazilatlarini va qobiliyatiga muvofiq shakllanadi va rivojlanadi, ijtimoiy muhit esa juda ahamiyatsiz rol o'ynaydi. Boshqa nuqtai nazar vakillari shaxsning tug'ma ichki xususiyat va qobiliyatlarini butunlay inkor etib, shaxsni ijtimoiy tajriba jarayonida to'liq shakllangan mahsul deb hisoblaydilar. Shubhasiz, bu shaxsiyatni shakllantirish jarayoniga nisbatan ekstremal nuqtai nazarlardir. Tahlil qilishda, albatta, biz shaxsning biologik xususiyatlarini ham, uning ijtimoiy tajribasini ham hisobga olishimiz kerak. Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, shaxs shakllanishining ijtimoiy omillari ko'proq ahamiyatga ega. V.Yadov tomonidan berilgan shaxs ta'rifi qoniqarli ko'rinadi: “Shaxs – shaxsning ijtimoiy xususiyatlarining yaxlitligi, mahsulotidir.

ijtimoiy taraqqiyot va faol faollik va muloqot orqali shaxsni ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritish. Ushbu qarashga ko'ra, shaxs biologik organizmdan faqat turli xil ijtimoiy va madaniy tajribalar orqali rivojlanadi. Shu bilan birga, uning shaxsiy xususiyatlarini shakllantirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan tug'ma qobiliyatlari, temperamenti va moyilligi borligi inkor etilmaydi.

Shaxsning shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar quyidagi turlarga bo'linadi:

1. biologik irsiyat;

2. jismoniy muhit;
3. madaniyat;
4. guruh tajribasi;
5. Noyob shaxsiy tajriba.

Shaxsning shakllanishiga biologik omillar, shuningdek, jismoniy muhit omillari va muayyan ijtimoiy guruhdagi xatti-harakatlarning umumiy madaniy naqshlari ma'lum darajada ta'sir qiladi. Biroq, shaxsni shakllantirish jarayonini belgilovchi asosiy omillar, albatta, guruh tajribasi va sub'ektiv, noyob shaxsiy tajribadir. Bu omillar shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida to'liq namoyon bo'ladi.

Har bir shaxs hayoti davomida turli xil rollarni o'ynashga o'rgatiladi: bola, maktab o'quvchisi, talaba, ota yoki ona, muhandis, ishlab chiqarish tashkilotchisi, ofitser, ma'lum bir ijtimoiy qatlam a'zosi va boshqalar. Rollarni o'rganish kamida ikkita jihatga ega:

1. o'ynagan rolga muvofiq majburiyatlarni bajarish va huquqlardan foydalanishni o'rganish kerak;
2. Bu rolga mos keladigan munosabat, his-tuyg'ular va umidlarni egallash muhim emas.

Ikkinchi jihat eng muhimi ko'rinadi. Bugungi kunda deyarli barcha yosh ayollar uy ishlarini juda tez, oddiy tarzda o'rganishga qodir, lekin ular uy ishlarini qoniqarli va foydali faoliyatga aylantiradigan munosabat va umidlarni tezda o'rgana olmaydilar. Xonadonni mehr va did bilan boshqaradigan uy bekasi qanchalik qadrlashi ma'lum. Ba'zi odamlar ijtimoiylashuv jarayonida o'zlarining ichki dunyosiga mos keladigan, ba'zi ehtiyojlarini qondiradigan vaqtga arziydi deb qabul qilinmasa, o'z rolini muvaffaqiyatli bajara olmaydi. Tasavvur qiling-a, bir yigit ota-onasining bosimi ostida universitetda kimyo fakultetida tahsil olgan, garchi u butun umri davomida aktyor bo'lishni va sahnada o'ynashni orzu qilgan bo'lsa-da. Ehtimol, kimyo unga yuk bo'ladi va u ikkinchi darajali ishchi bo'lish qobiliyatiga ega bo'ladi. Yoki uy bekasi rolida ijtimoiylashgan ayolning qiyinchiliklarini tasavvur qilishga harakat qilaylik, chunki bu, masalan, tashkilotchilik qobiliyati yoki qobiliyatiga ega bo'lishiga qaramay, ma'lum bir ijtimoiy guruhda uning uchun tayyorlangan yagona yo'ldir. sahnada o'ynash, dars berish va hokazo. Eng muhim rollarga ta'lim odatda erta bolalik davrida, rol va maqomni aniqlashga qaratilgan munosabatlarni shakllantirish bilan bir vaqtda boshlanadi. Rol o'ynashning ushbu bosqichining aksariyati ongsiz va og'riqsizdir. Bolalar o'yinchoqlar bilan o'ynaydi, spektakllarni namoyish etadi, otasi va onasiga yordam beradi, turli ijtimoiy guruhlarning hikoyalarini o'qiydi, oilaviy suhbatlarni tinglaydi va oilaviy hodisalarda passiv ishtirok etadi. Bunday kundalik tajribadan ular turli vaziyatlarda erkak va ayolning xatti-harakatlari, er va xotin bir-biriga qanday munosabatda bo'lishlari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Kichkina bola, uyda o'ynagan otasining rolga taqlid qilib, o'zining bola rolini o'ynagandan ko'ra, oilaviy hayotning turli vaziyatlarida erkak qanday harakat qilishi va o'ylashi kerakligini ko'proq biladi. Otasining xatti-harakatlariga taqlid qilish

orqali u yoki bu otaning harakatlarining sabablarini ma'lum darajada tushuna oladi va bu tushuncha vaqt o'tishi bilan o'sib boradi. Shunday qilib, uning "soxta", soxta rollari unga kelajakda oilaning otasi rolini munosib tarzda egallashga yordam beradi. Ko'proq etuk yoshdagi odam uchun bunday soxta rollar boshqa odamlarning xatti-harakatlariga munosabatini tushunishga yordam beradi.

Diagnostika va psixoterapevtik amaliyotda ushbu uslub "psixodrama" deb nomlanadi, uning asoslari J. Moreno va uning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan. Psixodramada ishtirok etgan er, masalan, ma'lum vaqt davomida o'z xotini rolini o'z zimmasiga olishi mumkin va u bir vaqtning o'zida uning rolini o'z zimmasiga oladi, keyin ular kutilmagan dialoglar, munozaralar, nizolarda to'qnashadi. Har biri shikoyat va da'volarni ifodalab, boshqasining rolini o'ynashga harakat qiladi va buning natijasida boshqasining his-tuyg'ulari va reaksiyalari dunyosiga kirib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Psixodrama yordamida boshqa odamlarning rollarida bunday trening ko'pincha korxonaning turli bo'limlari va bo'limlari rahbarlari uchun ishbilarmonlik o'yinlarida qo'llaniladi. Rol tushunchasi ma'lum bir vaziyatda o'zaro munosabatda bo'lgan har bir shaxsning o'z xatti-harakati va boshqa odamlarning xatti-harakatlariga nisbatan kutishlari to'plamini o'z ichiga oladi. Shaxs rolni "soxta", real bo'lmagan asosda yoki yangi maqomga ega bo'lishi bilan bog'liq holda o'ynaydimi, u doimo o'zini o'rab turgan odamlarning munosabati va xatti-harakatlarini to'plashga va o'z rolini eng munosib tarzda bajarishga intiladi. . Ko'rinib turibdiki, bunday ijtimoiy tajriba natijasida shaxsning ichki "men"i o'zgarishsiz qolmaydi. Turmushga chiqqan qiz avvalgisidan farqli maqomga ega bo'ladi. Uning roli o'zgaradi va ko'p jihatdan u butunlay boshqa odamga o'xshaydi. Kasbiy rollar shaxsiy o'zgarishlarning shunday omili bo'lib, insonning kasbini bilmagan holda ham o'zini o'qituvchi, dehqon, tadbirkor yoki vazirdek tutadi, deyishimiz mumkin. Shaxs va uning roli ma'lum ijtimoiy rollarni bajarish uchun mos keladigan ba'zi psixologik xususiyatlar bilan bog'liq. Masalan, ochiqko'ngil, tashqi ob'ektlar dunyosiga yo'naltirilgan odam sotuvchi roliga osongina moslasha oladi.

Shu bilan birga, sotuvchining har kuni o'z vazifalarini bajarishi ochiqko'ngil shaxsni shakllantirishga yordam berishi aniq. Shunday qilib, asta-sekin, rol o'ynash mashg'ulotlari jarayonida shaxsning maqomiga xos bo'lgan xatti-harakati shakllanadi, unga tayyorlangan ijtimoiy rol to'liq qabul qilinadi. Mehnat jarayonida shaxsning shakllanishi o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, faqat maktab o'quvchilari mehnatini ma'lum bir tashkil etish bilan sodir bo'ladi. Mehnatni tashkil etish deganda uni tartibga solish, unga muntazamlilik berish tushuniladi. Bolalar mehnatini tashkil etishda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish kerak. Mehnat jarayonida estetik va jismoniy amalga oshiriladi. O'qituvchi ishning bunday tashkil etilishini ta'minlashga chaqiriladi. Undan namuna bo'lishi, o'quvchilarining kuchli va zaif tomonlarini o'rganish, tadbirlarni tashkil etish va boshqalar talab qilinadi.

O`qituvchining mehnat vositasida tarbiyalash jarayonida faoliyatining psixologik jihati shaxsiy namunaning ta'siridan, atrof-muhitning shaxsga ta'sirini boshqarishdan, shuningdek, uning mehnat faoliyatini boshqarishdan iborat. O`qituvchi ish mazmuni va shakllarini pedagogik maqsadlar bilan muvofiqlashtiradi, mehnat faoliyatini shunday yo'naltiradiki, u o'quvchilarda ma'lum fazilatlarni namoyon etishni talab qiladi, tarbiyaviy ta'sirlarning samaradorligini baholaydi.

O'qituvchining vazifasi ham o'quvchiga tengdoshlari orasida obro'sini oshirishga yordam berishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Радугин А.А. Психология и педагогика. – М.: Вече, 2000. – 526 с.
2. Столяренко А.М. Психология и педагогика. – М.: Наука, 2001. – 469 с.
3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Просвещение, 2002. – 483 с.
4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. для вузов. – СПб.: Дельта, 2000. – 678 с.
5. История педагогики и образование / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Наука, 2001. – 697 с.
6. Савин Н.В. Педагогика. – М., 2002. – 373 с.